

ГРАФИК ПРОСЕСОРЛАРДА ТАСВИРЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШ АЛГОРИТМЛАРИ

Nabiyeva Dilorom Temirovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

TATU Samarqand filiali o'qituvchisi

diloromnabiyeva29@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada tasvirlarni qayta ishlash algoritmlari, tasvir o'lchamini o'zgartirish, tasvirlarni qismlarga ajratuvchi funksiyalarni o'rganish hamda bu funksiyalarni ishlatish kabi jarayonlar tahlil qilindi.

KALIT SO'ZLAR: Tasvirlarga raqamli ishlov berish, tasvir o'lchamini o'zgartirish, tasvirni qismlarga ajratish, tasvirlarni olish va qayta ishlash.

АННОТАЦИЯ: В этой статье были проанализированы такие процессы, как алгоритмы обработки изображений, изменение размера изображения, изучение функций, которые разбивают изображения на части, а также использование этих функций..

КЛЮЧЕВНЕ СЛОВА: Цифровая обработка изображений, изменение размера изображения разбиение изображения на части, получение и обработка изображений.

ANNOTATION: This paper analyzed processes such as image processing algorithms, image resizing, image partitioning functions, and the use of these functions.

KEYWORD: Digital processing of images, image resizing image partitioning, image capture and processing.

KIRISH

Hozirgi kunda jahonda tasvirlardan avtomatlashtirilgan holda obyektlarni aniqlash, tanib olish va tahlil qilish algoritmlarini takomillashtirish hamda tasvirlarini qayta ishlashda qo'llaniladigan segmentlash usullaridan foydalanish dolzarb hisoblanadi. Global raqamli transformatsiya jarayonlarida tasvirlarga raqamli ishlov berish masalalariga ehtiyoj juda ortgan, bunda kompyuter nigohi texnologiyalari yetakchilik qilmoqda. Olimlar inson miyasini funksiyalarini yaratishga qaratilgan intilishlari miyaning biologik neyronlar va ularning bog'lanishlari modelini (keyinchalik esa dasturiy) yaratish natijalarini berdi. Tasvirlarga ishlov berish va tahlil etish inson faoliyatining tasvirlarga aloqador bo'lgan bir muncha sohalarda qo'llaniladi. Ko'pchilik mutaxassis va olimlarning fikriga ko'ra tasvirlarga ishlov berish usullari rivojlanishi fan va texnikaning yorqin kelajakka ega bo'lgan yangi yo'nalishlarini vujudga kelishiga olib keldi. Tasvirlarga ishlov berishda asosan tasvirlarga qayta ishlov berish yoki tasvirlarga raqamli ishlov berish nomlari bilan yuritiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tasvirga ishlov berish – bu matematik operatorlar yordamida raqamli tasvirlarni kompyuter yordamida tahlil qilish va boshqaruv usuli hisoblanadi. Tasvirga ishlov berishda asosan birinchi navbatda raqamli tasvirlarda amalga oshiriladi. Ya'ni bunda natijalar to'plami yoki tasvir, yoki tasvir parametrlari to'plami bo'lishi mumkin. Bu sohani insonning ko'rish tizimini bilmay turib, uni o'rganib bo'lmaydi. Inson ko'rish tizimidan andoza olinishi tasvirlarga raqamli ishlov berish sohasini taraqqiy etishiga ulkan hissa qo'shmoqda [1].

Tasvir o'lchamini o'zgartirishda, umuman tasvir o'lchamlari o'zgartirilganda signallarning ma'lum bir qismi yo'qotilish kuzatiladi. Ularni tiklash uchun interpolatsiya usullar qo'llanilib tasvirlar muvofiqlashtiriladi. Bu esa yechim qabul qiluvchi shaxsga tasvirlarning ishonarli alternativ varyantlarini taqdim etishga xizmat

qiladi. Ushbu algoritmlarda tasvirlar o'lchamini o'zgartirish va komalatsion neron tarmoqlar kabi chuqur o'rganish algoritmi keltirilgan.

Texnik qurilmalarning ma'lumotlarni qabul qilish xususiyati va tasvirga olish vaqtidagi yorug'lik darajalari kabi omillar tasvir sifatiga turlicha ta'sir qiladi. Agar tasvir sifati yomon bo'lsa uni yaxshilash zarur. Chunki, sifatli bo'lmagan tasvirlarda o'rganilayotgan obyekt yoki inson yuz elementlarini topish qiyin kechadi. Bunday xollarda tasvir sifatini yaxshilashning turli usullari mavjud. Masalan, tasvir chegaralarni kuchaytirish, to'siqlarni yo'qotish, tiniqlikni oshirish va h.k [1].

NATIJALAR

Tasniflash ishlari uchun eng oddiy modelni tanlash maqsadga muvofiqdir. Buning sababi shundaki, model qanchalik sodda bo'lsa, u shunchalik barqaror bo'ladi va uni biznes manfaatdor tomonlariga tushuntirish osonroq bo'ladi. Biroq, umuman olganda, tasvirni tanib olish tasvir ma'lumotlarining murakkabligi tufayli ancha murakkab modelni talab qiladi. Shu sababli, Convolutional Neural Networks (CNN) kabi chuqur o'rganish algoritmlari aksariyat dunyoda tasvirni tanib olishning tasniflash muammolari uchun ajralmas hisoblanadi.

Raqamli tasvirlarni kompyuterga kiritish vositalari hamda rangli tasvirni kulrang tasvirga o'tkazish algoritmi, tasvirlarga ishlov berish va tahlil etish inson faoliyatining tasvirlarga aloqador bo'lgan bir muncha sohalarda qo'llaniladi. Ko'pchilik mutaxassis va olimlarning fikriga ko'ra tasvirlarga ishlov berish usullari rivojlanishi fan va texnikaning yorqin kelajakka ega bo'lgan yangi yo'nalishlarini vujudga kelishiga olib keldi.

Tasvirlarni olish va qayta ishlov berish tizimlari to'rtta komponentadan tashkil topgan:

1. Tasvirlarni olish tizimi. Buni sodda shakli zaryadli bog'liqlik bilan ishlovchi pribor, planshet skanerlari yoki videomagnitofon.

2. Anologli videosignalni shaklidagi tasvirni raqamli formatda saqlovchi freym – grabber qurilmasi.

3. Ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonini ta'minlovchi ishchi stansiya yoki shaxsiy kompyuter.

4. Tasvirlarga qayta ishlov berish va tahlil qiluvchi dasturiy ta'minot.

Quyidagi rasmda tasvirli axborotlarni kompyuterga kiritish qurilmalaridan ayrimlari keltirilgan:

a

a) CCD kamera,

b

b) Web kamera

v

v) maishiy skaner

Keyingi o'n yil ichida tasvirlarga ishlov berishning qo'llanilish sohasi sezilarli darajada kengaydi. Tasvirlarga ishlov berishda avvalo tasvirning rang xususiyatlarini o'rganib chiqish zarur bo'ladi [3].

Tasvir xususiyatlarini aniqlashda uning belgilarini aniqlash zarur bo'ladi va bu jarayon tasvirlarga sonli ishlov berish algoritmlari orqali amalga oshiriladi. Tasvirlarni qayta ishlashda avvalo tasvirning rang xususiyatlari va unda ishlash usullarini o'rganib chiqish talab etiladi.

Hozirgi zamonaviy kompyuterlarda grafik rejim ranglidir. ya'ni bitta pikselda uchta rang (R-qizil, G-yashil, B-ko'k) aralashmasidagi rang qiymati bo'ladi. Unda mumkin bo'lgan ranglar soni $256^3=16777216$ taga etadi. Bu rejim jonli tabiatdagi kuzatilgan ranglardan qolishmaydigan tasvirni saqlash, ishlov berish va uzatish imkonini beradi. Har qanday rangni quyidagi uchta asosiy bo'lgan - qizil, yashil va

ko'k ranglarning aralashmasi yordamida tasvirlash mumkin. Agar biz 3 bayt yordamida nuqtaning rangini kodlashtirmoqchi bo'lsak, unda 1-bayt qizil, 2-bayt yashil, 3-bayt esa ko'k rangni ifodalaydi. Rangli to'planning bayt qiymati qanchalik katta bo'lsa, mazkur rang shunchalik aniq va ravshan bo'ladi.

Agar nuqta oq rangdan iborat bo'lsa, demak unda ranglar mavjud bo'lib, u to'liq va ravshan bo'ladi. Shuning uchun ham oq rang uchta to'liq bayt 255,255,255 bilan kodlanadi. Qora rangda hamma mavjud ranglar (R-qizil, G- yashil, B-ko'k) bo'lmaydi, ya'ni jami ranglar to'plami nolga teng bo'ladi. Qora rang 0,0,0 bilan kodlanadi. Kulrangda jami ranglarni tashkil etuvchi to'plam mavjud bo'lib, ular bir xil va bir-birini neytrallashtiradi. Masalan, kul rangni 80,80,80 yoki 120,120,120 bilan kodlashtirish mumkin. Ko'rinib turibdiki, ikkinchi holatdagi kodlashtirishda aniqlik va ravshanlik yuqori, ya'ni 80,80,80 bilan kodlashtirishga qaraganda 120,120,120 bilan kodlashtirish deyarli yorug'roqdir. Qizil rangda esa qizil rangdan tashqari boshqa jami ranglarni tashkil etuvchilari nolga teng bo'ladi. Masalan, to'q qizil rang 125,0,0 yoki ochiq qizil rang 255,0,0 ko'rinishda kodlanadi.

Dasturiy tizimda tasvirlarni piksellar bo'yicha aniqlanadi va qayta ishlanadi. Unda asosan BMP (Bitmap) kengaytmali grafik tasvirlar qayta ishlanadi. Tasvirdagi har bir piksel o'n olti yoki o'nli sanoq sistemasidagi sonlarni qabul qiladi. Nuqtadagi rang qiymatini qabul qilish uchun 000000(16) dan FFFFFFFF(16) gacha oraliqda bo'lgan o'n oltilik sonlar uchun oltita yacheyka (joy) ajratilgan. Bunda birinchi ikkita yacheyka ko'k rang uchun, keyingi ikkita yacheyka yashil rang uchun va nihoyat oxirgi ikkita yacheyka qizil rang qiymatlari uchun ajratilgan. Masalan, tasvirdagi ixtiyoriy (x,y) nuqtadagi rang qiymati 6BC8AD16 (706372510) ga teng bo'lsin. Bunda ko'k rang qiymati 6B16 (10710) ga, yashil rang qiymati C816 (20010) ga va qizil rang qiymati AD16 (17310) ga teng. Shu tariqa biz yuqoridagi ma'lumotlar asosida grafik tasvirlarga ishlov bera olamiz.

MUHOKAMA

Tasvirlarni qayta ishlash jarayonida turli usullar qo'llaniladi. Masalan, binar tasvirga o'tkazish, ob'yekt chegaralarini aniqlash, sohalarni bo'laklash (segmentatsiya), ingichkalashtirish, tasvir sifatini yaxshilash va h.k.

Quyida tasvirlarni qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan rangli tasvirni kulrang tasvirga o'tkazish usullar keltirilgan. Tasvirning rang qiymatlari tasvirlar bilan ishlashda juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Biz tasvirlar ishlayotgan vaqtimizda agar tasvirlar rangli bo'lsa, iloji boricha ularni kulrang tasvirlarga almashtirib keyingi ishlov berish amallarini amalga oshirish kerak bo'ladi. Sababi, shundan iboratki, biz rangli tasvirlarga dastlabki ishlov berayotganimizda uchta R,

G, B kanalda ishlashimishga to'g'ri keladi. Bunda ishlov berish amallari juda ham ko'payib ketadi. Ushbu amallarni kamaytirish maqsadida biz tasvirlarga dastlabki ishlov berish davomida ularni kulrang tasvirlarga almashtirib olishimiz zarur. Kulrang tasvirlarda bitta kanalda ishlanadi shuning uchun amallar soni kam bo'ladi va mashinaning ishlash tezligi bir necha marta tezlashadi. Bir bayt yordamida 256 ta turli xil ranglarni kodlashtirish mumkin. Kulrang tasvirlar uchun ushbu kodlashtirilgan ranglar yetarli bo'ladi. Lekin, jonli tabiatdagi ranglarni to'liq tasvirlashda ushbu kodlashtirilgan ranglar yetarli emas [3].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, agarda bitta nuqta rangini kodlashtirish uchun 1 bayt emas, balki 2 bayt, ya'ni 8 bit emas, 16 bit ajratsak, har bir qo'shilgan bir bit kodlashtirilayotgan qiymatlar sonini ikki marta oshiradi. Shundan qarash mumkinki, qo'shilgan 8 bit sakkiz marta, ya'ni 256 marta kodlashtirilayotgan qiymatlar miqdorini oshiradi. 2 bayt bilan $256 \times 256 = 65536$ ta turli ranglarni kodlashtirish mumkin. Bu esa, biz ko'rgan kulrang tasvirlardan yaxshiroq bo'lsada, lekin jonli tabiat ranglaridan yomonroqdir bo'ladi. Agar bitta nuqtani kodlashtirish uchun 3 bayt (24 bit)dan foydalansak, unda mumkin bo'lgan ranglar soni 256 marta oshadi, ya'ni

$256*256*256=16777216$ taga etadi. Ushbu jarayon jonli tabiatdagi ranglardan qolishmaydigan tasvirlarni saqlash, ishlov berish va uzatish imkonini beradi. Ranglarni uchta qizil, yashil va ko‘k ranglarning aralashmasi yordamida ifodalash mumkin. Biz nuqta rangini 3 bayt yordamida kodlashtirmoqchi bo‘lsak, buning uchun 1-bayt qizil, 2 -bayt yashil, 3-bayt ko‘k ranglardan foydalanilamiz. Ranglarning tiniqligini va aniqligini uning bayt qiymatiga bog‘liq bo‘lgan holda qaraymiz. Agar bayt qiymati qanchalik katta bo‘lsa, ranglarning aniqligi va tiniqligi shunchalik yaxshi bo‘ladi .

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Xalilov M.A. Tasvirlama ma’lumotni qayta ishlashda rangli tasvirni kulrang tasvirga o‘tkzish algoritmini tadqiq etish. Bituruv malakaviy ish. – Namangan: Namangan davlat universiteti, 2019. 109 b.
2. Лукьяница А.А., Шишкин А.Г. Цифровая обработки видеоизображений. – М.:«Ай-Эс-Эс Пресс», 2009. – 518 с.
3. Umarov Sh.A. Tasvirlarga raqamli ishlov berish. Ma’ruzalar matni. – Farg‘ona:TATU Farg‘ona filiali, 2015. 126 b.
4. V. A. Pimpalkhute, R. Page, A. Kothari, K. M. Bhurchandi and V. M. Kamble, "Digital Image Noise Estimation Using DWT Coefficients," in IEEE Transactions on Image Processing, vol. 30, pp. 1962-1972, 2021, doi: 10.1109/TIP.2021.3049961.